

VVE in de voorschoolse fase: indicering en aanpak in de praktijk

SAMENVATTING

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen die in de thuissituatie onvoldoende stimulansen ontvangen. Daartoe krijgen zij in de kinderopvang, peuterspeelzalen en kleutergroepen van basisscholen ontwikkelingsstimulerende programma's aangeboden. Door de decentralisatie van het VVE-beleid naar gemeenten en schoolbesturen en de daarmee samenhangende vrijheden is er op lokaal niveau een enorme variatie ontstaan in de vormgeving. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe dat in de praktijk uitpakt bij de indicatiestelling van de doelgroepkinderen en de uitvoering van VVE in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Om hier zicht op te verkrijgen zijn in 12 gemeenten 11 JGZ-stafmedewerkers en 25 leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen geïnterviewd; daarnaast zijn 30 VVE-experts geraadpleegd. De resultaten laten zien dat de betrokkenen in de praktijk op geëngageerde wijze vormgeven aan voorschoolse educatie en dat er daarbij al veel is bereikt. De vraag rijst echter of er via meer standaardisering niet een efficiëntie- en effectiviteitsslag kan worden gemaakt.

1 Achtergronden

Er wordt in Nederland al geruime tijd beleid gevoerd gericht op het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen, die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie. In de praktijk zijn de doelgroepen van dat beleid voornamelijk allochtone en autochtone kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus (Driessen, Veen & Van der Veen, 2013). Onderzoek heeft laten zien dat eenmaal opgelopen achterstanden maar moeizaam kunnen worden ingelopen (Driessen, 2014). Tegelijkertijd is gebleken dat de ontwikkelings- en leermogelijkheden van (zeer) jonge kinderen groot zijn en dat interventies bij deze leeftijdsgroep daarom het meeste rendement genereren (Yoshikawa et al., 2013). Vanuit die gedachtegang is de afgelopen decennia de belangstelling gegroeid voor opvoedkundige en onderwijskundige activiteiten in de voor- en vroegschoolse periode, zowel in de thuissituatie als in opvang- en onderwijsinstellingen. Deze fase bestrijkt de jaren voorafgaand aan het moment dat kinderen in het basisonderwijs starten en de eerste jaren in het basisonderwijs, grofweg van 2 tot 6 jaar. Daarmee heeft er vanuit het beleid onder het credo 'voorkomen is beter dan genezen' ook een accentverschuiving plaatsgevonden, van *bestrijding* naar *preventie* van onderwijsachterstanden (Onderwijsraad, 2008). Vanuit dat perspectief is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een beleidsspeerpunt geworden. De kern hiervan is dat kinderen die als doelgroep van het beleid worden aangemerkt in de kinderopvang, peuterspeelzalen en kleutergroepen van basisscholen specifieke programma's krijgen aangeboden die erop gericht zijn hun startpositie in het basisonderwijs te verbeteren.

In de loop der jaren is het VVE-beleid enkele malen bijgesteld. Van belang is dat het beleid dat voorheen vanuit de ministeries van OCW en VWS werd aangestuurd, steeds meer is gedecentraliseerd naar gemeenten en schoolbesturen. De veronderstelling is dat deze actoren beter bekend zijn met de specifieke lokale omstandigheden en daarom ook meer maatwerk kunnen leveren. Gemeenten en schoolbesturen hebben daarmee ook veel vrijheid gekregen bij de uitvoering, met name wat betreft de bepaling van de doelgroepen, de inzet van de middelen en de keuze voor een bepaald VVE-programma.

In 2010 is met de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) een nieuwe wijziging in het VVE-beleid doorgevoerd, met name met betrekking tot de voorschoolse fase (Staatsblad, 2010). Van de gemeenten wordt sindsdien verwacht dat zij een zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht goed aanbod hebben voor kinderen die tot de doelgroep behoren. Deze bestaat uit kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal door gebrek aan taalaanbod in de omgeving. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het bepalen van de specifieke criteria voor de identificatie van de doelgroep. Het aanbod richt zich in ieder geval op kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud en wordt door gekwalificeerde beroepskrachten (minimaal MBO-niveau SPW3) verzorgd in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er dient een breed, integraal programma te worden ingezet, gericht op het op gestructureerde en samenhangende wijze stimuleren van ten minste de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motorisch en sociaal-emotioneel.

Uit ... studies bleek dat er een enorme variatie bestaat in de wijze waarop er binnen gemeenten en onderwijs- en welzijnsinstellingen gestalte wordt gegeven aan VVE. Ook kwam uit dat onderzoek naar voren dat er het een en ander hapert in de vertaalslag van VVE-beleid naar VVE-praktijk ... Op verzoek van de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek van het NRO hebben het ITS en Kohnstamm Instituut dit voor de voorschoolse fase nader onderzocht

2 Probleemstelling en onderzoeksoopzet

Recentelijk zijn er verschillende studies verricht naar de implementatie van VVE (Beekhoven, Jepma & Kooiman, 2011; Driessen, 2012; Inspectie van het Onderwijs, 2013, 2014). Nagegaan werd onder meer hoe de betrokken partijen vormgeven aan de invulling van een aantal uitvoerings- en kwaliteitsvoorwaarden van VVE en in hoeverre op basis daarvan verwacht kan worden dat de VVE-doelstelling gerealiseerd wordt. Uit deze studies bleek dat er een enorme variatie bestaat in de wijze waarop er binnen gemeenten en onderwijs- en welzijnsinstellingen gestalte wordt gegeven aan VVE. Ook kwam uit dat onderzoek naar voren dat er het een en ander hapert in de vertaalslag van VVE-beleid naar VVE-praktijk, met name in de keten: voorwaarden → uitvoering → resultaten (zie ook Ledoux, Van Eck, Heemskerk, Veen & Slighte, 2014; Veen, Van Daalen & Blok, 2014). Op verzoek van de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek van het NRO hebben het ITS en Kohnstamm Instituut dit voor de *voorschoolse* fase nader onderzocht (zie Driessen, Veen & Van Daalen, 2015). Aan dit kwalitatieve onderzoek lagen twee hoofdvragen ten grondslag:

- Hoe vindt de indicatiestelling van de doelgroepen kinderen plaats?
- Hoe gaan de leiders¹ om met de verschillende doelgroepkinderen?

Verdiepend inzicht in de praktijk van de voorschoolse educatie stond centraal. Dit als schakel tussen de in de beleidstheorie en Wet OKE geformuleerde uitgangspunten en nagestreefde opbrengsten.

Het hier besproken onderzoek bestond uit drie gefaseerde onderdelen. Een **literatuurstudie** naar de randvoorwaarden en vormgeving van VVE in de voorschoolse fase. De bevindingen daarvan vormden de input voor **interviews** met 11 JGZ-stafmedewerkers (doorgaans verbonden aan het consultatiebureau) die belast zijn met de indicatiestelling van de doelgroepkinderen en 25 leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Hierbij lag het accent op de indicatiestelling in de praktijk en hoe daar in de peutergroepen mee om wordt gegaan. Deze interviews vonden plaats binnen 12 naar grootte gestratificeerde gemeenten (3 groot, 6 middelgroot, 3 kleiner). De interviewresultaten werden vervolgens **voorgelegd aan 30 VVE-experts** vanuit het beleid, het toezicht, de indicatiestelling, VVE-programma's, scholing en bijscholing, de uitvoeringspraktijk en belangenbehartiging. Bij hen lag het accent op het identificeren van knelpunten en aandragen van mogelijke oplossingen.

Hoe vindt de indicatiestelling van de doelgroepkinderen plaats?

3 Resultaten

3.1 De indicatiestelling

De algemene vraag van dit onderdeel van het onderzoek luidde:

Hoe vindt de indicatiestelling van de doelgroepkinderen plaats?

Deze vraag aan de stafmedewerkers van consultatiebureaus is uiteengelegd in vijf subvragen; de antwoorden daarop worden hierna samengevat.

Wie zijn de doelgroepen en welke indicatoren en criteria worden daarvoor gehanteerd?

In praktisch alle gemeenten is een laag opleidingsniveau van de ouders een eerste criterium. Daarnaast worden vaak indicatoren op het vlak van taal (taalontwikkeling en taalomgeving) meegenomen. In enkele gemeenten worden (aanvullend) nog andere indicatoren gehanteerd, bijvoorbeeld sociale indicatoren, etnische herkomst en sociaalpedagogisch thuisklimaat. In sommige gemeenten wordt een kind tot de doelgroep gerekend wanneer het al op een van de indicatoren scoort; in andere gemeenten dient gescoord te zijn op meerdere indicatoren of op meerdere onderdelen van een indicator. Welke indicatoren ook worden gehanteerd, altijd speelt de professionele inschatting van risico's op taal- en ontwikkelingsachterstanden door de jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau een belangrijke rol. Genoemde indicatoren zijn doorgaans geformaliseerd en vastgelegd in beleidsstukken en instrumenten. Daarnaast is er een grijzer gebied, waarbij een sterker beroep wordt gedaan op de expertise en ervaring van arts en verpleegkundige. Dat speelt wellicht meer in het geval dat niet zozeer het achterstandsperspectief (sociaal milieufactoren), maar het zorgperspectief (ontwikkeling, sociaalpsychisch) centraal staat. In sommige gemeenten lopen beide perspectieven min of meer vloeiend in elkaar over, in andere gemeenten worden ze strikt gescheiden omdat men daar op het standpunt staat dat het om verschillende oorzaken gaat en er dus ook andere remedies noodzakelijk zijn.

Welke screeningsinstrumenten worden daarbij ingezet?

Welke instrumenten worden ingezet hangt af van de binnen de gemeente gebruikte indicatoren. Voor de bepaling van het opleidingsniveau van de ouders wordt aangesloten bij de in het onderwijs gehanteerde 'gewichtenregeling'.² Als het gaat om het bepalen van de ontwikkeling van een kind wordt veelal het Van Wiechenschema ingevuld (of onderdelen daarvan). Ook worden items uit de RIVM omgevingsanalyse afgenomen, met name wat betreft taalaanbod en -stimulering. Andere instrumenten zijn de SNEL, het Balansmodel van Bakker, Stevig ouderschap, Samen Starten, Samenspel en de NCJ handreiking Uniforme signalering taalachterstanden. Een 'instrument' dat door praktisch alle respondenten wordt genoemd is de professionele instelling van de staf, hun jarenlange training, expertise en ervaring.

Zijn deze instrumenten betrouwbaar, valide en dekkend?

De instrumenten zijn doorgaans niet specifiek ontwikkeld met het oog op VVE. Ze zijn niet gericht op blootstellingsachterstanden (een tekort aan taalaanbod of cognitieve stimulering in de omgeving), maar primair op taal- en spraakstoornissen (afwijkingen van de normale ontwikkeling). De meeste instrumenten zijn niet op hun betrouwbaarheid en validiteit onderzocht, dan wel voldoen niet aan de gangbare normen. Dat geldt in ieder geval voor het Van Wiechenschema en de RIVM omgevingsanalyse. Er lopen momenteel wel enkele onderzoeken naar de kwaliteit en bruikbaarheid van dergelijke instrumenten.

De indicatiestellers wijzen erop dat men regelmatig wordt geconfronteerd met zowel vals-positieven als vals-negatieven, waarbij de vals-positieven (c.q. kinderen die ten onrechte een VVE-indicatie krijgen) de overhand hebben. Dit hoeft niet per se het resultaat te zijn van een foutieve indicatie vanwege het gehanteerde instrument; het kan ook het gevolg zijn van (een sprongsgewijze) ontwikkeling van het kind, van succes van het VVE-programma of vanwege het feit dat ouders op verkeerde gronden een VVE-indicatie claimen.

In hoeverre de instrumenten alle vier de in de Wet OKE genoemde domeinen taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch dekken, hangt af van de binnen de gemeente gehanteerde indicatoren. Meestal dekken ze wel in meerdere of mindere mate de domeinen taal en sociaal-emotioneel, maar veel minder rekenen en motorisch.³ Meermaals wordt opgemerkt dat binnen de gemeente sprake is van een te smalle doelgroepdefinitie, bijvoorbeeld alleen opleiding en thuistaal. Deze definitie komt te weinig tegemoet aan de feitelijke, complexe omstandigheden, waar vaker sprake is van probleemcumulatie. In de praktijk wordt daar vaak dan toch rekening mee gehouden in de afweging om een kind te indiceren voor VVE.

Wie neemt de instrumenten af en wanneer?

De indicatiestelling wordt in principe verricht door de jeugdarts of -verpleegkundige op het consultatiebureau. Omdat nagenoeg alle kinderen het bureau al enkele weken na de geboorte bezoeken en dat vaak tot 4-jarige leeftijd blijven doen, is het bereik bijzonder groot. Daarnaast worden soms extra consulten op het bureau of huisbezoeken ingezet. Vanwege de meerdere contactmomenten is het oordeel van de arts en verpleegkundige niet afhankelijk van een momentopname. Incidenteel vindt er een indicatiestelling plaats als het kind al een instelling bezoekt. Dat is dan bijna altijd nadat de leidster heeft geconstateerd dat de ontwikkeling van de peuter in een of meerdere domeinen problematisch verloopt. Meestal wordt dan verwezen naar het consultatiebureau, waar dan alsnog een indicatie wordt afgegeven, maar soms wordt er ook door een (interne) zorgcoördinator/pedagoog, na overleg met het bureau, een indicatie afgegeven.

Hoe worden de resultaten op de instrumenten vastgelegd en teruggekoppeld?

In alle gemeenten zijn de procedures rond indicatiestelling (en toeleiding naar een voorschoolse instelling) uitgewerkt in werkinstructies en protocollen. Daarbij zijn het tijdpad en de taken vastgelegd, en vaak ook de specifieke verantwoordelijkheden.

De consultatiebureaus beschikken meestal over een digitaal kindstelsel, alhoewel daar niet altijd alle onderdelen in zijn opgenomen. Daarom zijn er voor die onderdelen ook papieren dossiers. Wat de uitwisseling van informatie bemoeilijkt is dat elk van de betrokken partijen een eigen stelsel heeft. De overdracht van gegevens gaat daarom vaak nog handmatig.

In veel gemeenten wordt gecontroleerd of een afgegeven VVE-advies ook wordt opgevolgd, dus of het VVE-geïndiceerde kind ook daadwerkelijk is aangemeld bij een VVE-instelling of die al bezocht. De procedure daarvoor is doorgaans vastgelegd in een protocol. Consultatiebureau, instellingen en gemeente werken vaak nauw samen. Als het kind niet is aangemeld, neemt de JGZ contact op met de ouders en probeert hen over te halen het kind alsnog aan te melden.

Het consultatiebureau heeft bemoeienis met het kind totdat het naar de basisschool gaat. Voor zover er sprake is van monitoring, heeft die betrekking op die fase en niet op de langere termijn. Dat wil dus zeggen dat het bureau geen weet meer heeft van hoe het de VVE-geïndiceerde kinderen is vergaan in het basisonderwijs.

Slotsom: Schipperen tussen formele indicatoren en feitelijke problemen?

VVE-indicatiestellende stafmedewerkers van consultatiebureaus hebben te maken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Regelmatig is er sprake van een cumulatie van problematieken bij het kind zelf en/of het gezin en buurt waarin het opgroeit. Los van de uiteenlopende indicatoren en criteria die binnen de gemeenten worden gehanteerd, speelt de professionele inschatting gebaseerd op een specialistische (doorgaans medisch georiënteerde) opleiding en (meestal) jarenlange ervaring een centrale rol. Een balans vinden tussen enerzijds wat volgens de gemeente formeel gezien de criteria zijn voor een VVE-indicatie en anderzijds het concrete kind met al diens specifieke kenmerken en omstandigheden, vormt vaak een stevige uitdaging.

De indicatiestelling is voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitkomsten van uiteenlopende signaleringsinstrumenten. Het indicatietraject is meestal vastgelegd in werkinstructies en protocollen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de gehanteerde instrumenten is dat ze niet zijn ontwikkeld voor het specifieke doel waarvoor ze hier worden ingezet (het stellen van een VVE-indicatie) en bovendien ook niet op hun betrouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht, dan wel niet voldoen aan de gangbare normen. De stafmedewerkers hebben in het algemeen ook geen zicht op hoe de indicatiestelling op de wat langere termijn (in het basisonderwijs) uitpakt. Zeker wanneer wordt uitgegaan van 'statische' indicatoren, zoals een laag ouderlijk opleidingsniveau of een buitenlandse herkomst, kan de indicatie al op zeer jonge leeftijd worden afgegeven. In het geval dat het accent ligt op afwijkingen van de normale ontwikkelingscurves ('dynamische' indicatoren) worden de potentiële VVE-kinderen over een langere tijd gemonitord. Het is empirisch gezien onduidelijk hoe beide typen indicatoren zich tot elkaar verhouden en wat hun precieze relatie is, niet alleen afzonderlijk, maar ook in hun onderlinge samenhang, met het VVE-doel, te weten het voorkomen van achterstanden van bepaalde groepen van kinderen bij hun start in het basisonderwijs.

Er wordt een spanningsveld geconstateerd tussen het feit dat door de gemeente (en rijksoverheid) vaak het primaat wordt gelegd bij een laag ouderlijk opleidingsniveau

(‘leerlinggewicht’) als indicator, terwijl er in de praktijk regelmatig sprake is van sterk uiteenlopende probleemindicatoren en probleemcumulatie. Extra complicerend is dat de wet OKE uitgaat van vier ontwikkelingsdomeinen waarop moet worden ingezet in de VVE-praktijk, namelijk taal, rekenen, sociaal-emotioneel, en motorisch. Het is kortom niet altijd helder welke criteria leidend zijn voor de indicatie.

Hoe gaan leidsters in de praktijk om met verschillende doelgroepkinderen?

3.2 De uitvoering van VVE in de groep

De algemene vraag van dit deel van het onderzoek luidde:

Hoe gaan leidsters in de praktijk om met verschillende doelgroepkinderen?

Deze vraag aan de leidsters is uiteengelegd in zeven subvragen; de antwoorden daarop worden hierna samengevat.

Zijn leidsters op de hoogte van de indicatie?

Ruim driekwart van de leidsters weet van de meesten of van alle doelgroepkinderen welke indicatie ze hebben. De leidsters geven aan (vaak ruime) ervaring te hebben met kinderen met zeer uiteenlopende indicaties en problematieken. Ze hebben ook het idee dat ze meer dan voldoende vaardig zijn om de kinderen *in principe* te kunnen begeleiden en stimuleren. Echter, dan moet er wel aan enkele randvoorwaarden worden voldaan:

- de groep mag niet al te groot zijn;
- de groep moet niet uitsluitend of overwegend uit doelgroepkinderen bestaan;
- er dienen voldoende beroepskrachten te zijn om kinderen in subgroepjes en zo nodig individueel te kunnen stimuleren;
- er dienen professionals beschikbaar te zijn voor specifieke, extra ondersteuning.

De laatste randvoorwaarde geldt met name voor kinderen met een (vermoeden van een) gedragsstoornis en een dreigende achterstand qua zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meestal kunnen de leidsters een beroep doen op interne en/of externe professionals die hiervoor extra ondersteuning kunnen bieden, zoals een intern begeleider van de basisschool waarmee de peuterspeelzaal een koppel vormt, een medewerker van het consultatiebureau, een logopedist, orthopedagoog of zorgconsulent.

Zijn de leidsters adequaat geschoold met betrekking tot de specifieke indicaties?

Binnen de peuterspeelzalen heeft tweederde van de geïnterviewde leidsters een MBO- en eenderde een HBO-opleiding; binnen de kinderdagverblijven is dat driekwart, respectievelijk een kwart. Binnen de peuterspeelzalen hebben de leidsters gemiddeld 9 jaar ervaring met VVE, binnen de kinderdagverblijven 6 jaar.⁴ Ook zijn vrijwel alle leidsters gecertificeerd voor het VVE-programma waarmee ze werken. Daarmee zijn ze goed toegerust voor hun werk in pedagogisch opzicht, zoals zorgen voor veiligheid van het kind, en in educatief opzicht, zoals stimulering van de ontwikkeling in de diverse domeinen. In overeenstemming hiermee geven zij over het geheel genomen aan meer dan voldoende vaardig te zijn in het opvangen van diverse doelgroepkinderen in hun groep, *mits* aan de hierboven genoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Praktisch alle leidsters hebben cursussen gevolgd, bijvoorbeeld gericht op observeren en monitoren, differentiëren, werken in de kleine groep, taal en interactie.

Enkele leidsters wijzen er wel op dat ze meer dan voorheen kinderen in hun groep krijgen met gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen kunnen het werken in de groep sterk bemoeilijken. Voor de opvang van deze kinderen zijn de leidsters niet speciaal opgeleid. De leidsters geven overigens aan open te staan voor verdere scholing en coaching op dit gebied.

Wordt het VVE-aanbod afgestemd op de verschillen?

De leidsters zorgen er allereerst voor dat alle kinderen zich veilig voelen in de groep. Om te bepalen wat de verschillende kinderen nodig hebben, observeren de leidsters hen. Dat gebeurt steeds vaker systematisch met behulp van het kindvolgsysteem dat hoort bij het VVE-programma of met een 'los' systeem. Op basis van de observaties en eventuele toetsen stellen de leidsters handelingsplannen op, meestal niet individueel (dat is eigenlijk niet haalbaar), maar voor een groepje kinderen dat ongeveer hetzelfde nodig heeft. Observeren en plannen maken kost veel tijd, maar dit levert ook veel op. Het zorgt er onder meer voor dat alle kinderen krijgen wat ze nodig hebben, juist ook de kinderen die uit zichzelf weinig aandacht vragen. Differentiëren gebeurt zoveel mogelijk met behulp van de VVE-programma's en met behulp van een geschikte organisatievorm.

Zonder uitzondering vinden de leidsters het voor de ontwikkeling van alle kinderen noodzakelijk om de ouders bij de aanpak te betrekken. Men is van mening dat het bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het kind thuis en in de groep als leidsters en ouders als 'educatieve partners' samen optrekken. Daarvoor moet eerst het vertrouwen van de ouders worden gewonnen. Daarbij is van belang rekening te houden met de thuiscultuur, waarin het bijvoorbeeld gebruikelijk is een peuter nog niet veel zelfstandig te laten doen. Soms moet weerstand worden weggenomen om ouders te overtuigen van het belang van hun eigen inzet. Dit vraagt meer creativiteit als ouders nog niet voldoende Nederlands spreken.

De aanpak waarvoor de leidsters kiezen hangt af van waaraan het kind het meest behoefte heeft. Bij behoefte aan stimulering van de ontwikkeling geven de leidsters de ouders informatie, tips en materialen om bijvoorbeeld thuis meer met het kind te spelen, voor te lezen en (talige) spelletjes te doen. De ouders worden uitgenodigd voor de 'spelinloop' of om aan een thematische workshop mee te doen. Als het gaat om kwesties die de opvoeding betreffen proberen de leidsters de ouders daarin te ondersteunen, liefst zo concreet mogelijk.

De leidsters moeten een goed evenwicht zien te vinden tussen te grote betrokkenheid bij de ouders en te veel afstand. Zij willen niet overkomen als bemoeial, maar zoeken een opstelling van meedenken met de ouders. Dit vraagt veel inlevingsvermogen. Soms moet er door leidsters contact zijn met ouders over lastige kwesties, als er bijvoorbeeld een vermoeden is van verwaarlozing, of als om andere redenen de thuis-situatie onderdeel moet worden van een aanpak die het kind ten goede zal komen. Zo'n contact heeft dan ook formele kanten, omdat externe hulp pas mag worden ingeroepen na toestemming van de ouders; soms kunnen ouders ertoe overgehaald worden om zelf hulp in te roepen.

Zijn de beschikbare programma's geschikt?

VVE-programma's zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepkinderen, met een achterstand in de Nederlandse taal en/of qua cognitieve, sociaal-emotionele of motorische ontwikkeling. Vanwege de wijzigingen in het VVE-beleid, bestrijken (nog) niet alle programma's elk van deze vier domeinen. De programma's zijn doorgaans niet bedoeld voor specifieke stoornissen en beperkingen. De leidsters geven dan ook vaak

aan dat het gebruikte VVE-programma niet toereikend is voor de aanpak van gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problemen. Voor de overige domeinen bieden de programma's volgens hen wel een goede basis. Het programma geeft structuur aan de leidsters zelf en aan de kinderen en bevordert zo een overzichtelijke manier van werken. Het ene programma geeft een iets andere basis dan het andere. Zo is Piramide een programma met een vrij vaste indeling en biedt differentiatiemogelijkheden, terwijl bijvoorbeeld Kaleidoscoop als programma veel opener is. De leidsters nemen regelmatig materialen en activiteiten over uit andere programma's om zo meer keuze te hebben in het aanbod en om maatwerk te kunnen leveren. Soms wordt het werken op de groep aangevuld met een thuisprogramma, zoals VVE Thuis of LOGO3000.

Welke organisatievormen worden gehanteerd?

Voor het differentiëren tijdens het groepsworkshop passen de leidsters verschillende organisatievormen toe. De grote groep leent zich voor een beperkt aantal activiteiten die gericht zijn op individuele kinderen. Zo kan het voor een kind dat nog te weinig zelf doet, stimulerend zijn als het ziet dat andere kinderen hun eigen jasje al uittrekken en aan de kapstok hangen. Misschien wil het dit dan zelf ook graag leren. En een erg verlegen kind kan voorzichtig betrokken worden bij wat andere kinderen aan het doen zijn. Aandacht voor één kind in de groep moet natuurlijk niet ten koste gaan van de andere kinderen. Vrijwel alle leidsters noemen dan ook het belang van werken in kleine groepjes (bijvoorbeeld tutorgroepjes), een belangrijk dagritme-onderdeel van de VVE-programma's. Daarin is individuele aandacht mogelijk, bijvoorbeeld door onderdelen van het VVE-programma aan te passen aan het niveau of de interesses van het kind. Ook kunnen kinderen in een kleine groep van elkaar leren. Voor differentiatie in verband met stoornissen of beperkingen zou hulp een-op-een ideaal zijn, maar dat is meestal niet mogelijk vanwege de groeps grootte en het beperkte aantal beroepskrachten op de groep.

Ontvangen ook niet-doelgroepkinderen een VVE-aanbod?

Als de groep kinderen hoofdzakelijk bestaat uit doelgroepkinderen (en dat geldt vooral voor de peuterspeelzalen), dan is deze vraag minder relevant. Anders ligt het in groepen waarin zowel doelgroep- als niet-doelgroepkinderen zitten. In dergelijke gemengde groepen wordt over het algemeen het VVE-programma gevolgd voor *alle* kinderen. Wel is het zo dat doelgroepkinderen meestal vier dagdelen per week komen, en niet-doelgroepkinderen twee. In de uitvoering van het programma zijn er onderdelen die alleen worden aangeboden aan de doelgroepkinderen, zoals de tutoring in het geval van Piramide. De leidsters zijn er zich van bewust dat ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong extra stimulering nodig hebben met op hen toegesneden opdrachten (de nieuwe Piramide-versie wordt genoemd als goede bron hiervoor), maar enkele leidsters merken op dat het een kunst is om ook de 'pietere' kinderen gemotiveerd te houden. De leidsters noemen als voordeel van een gemengde groep dat de kinderen van elkaar kunnen leren.

Verder komt het regelmatig voor dat er kinderen zijn die ten onrechte *geen* VVE-indicatie hebben gekregen omdat ze (toevallig) niet voldoen aan de formele criteria die door de betreffende gemeente worden gehanteerd, of kinderen die op basis van de gehanteerde criteria ten onrechte *wel* een VVE-indicatie hebben gekregen maar feitelijk geen achterstand hebben. Kinderen zonder indicatie worden vaak alsnog onderzocht (meestal door het consultatiebureau) en ontvangen als nodig en mogelijk nog een indicatie. Kinderen met ten onrechte een indicatie blijven die altijd houden; de leidsters proberen hen dan via aanvullend en moeilijker materiaal te blijven motiveren.

Hoe vindt afstemming plaats tussen de voor- en vroegschoolse fase?

Veel leidsters zijn werkzaam in een peuterspeelzaal die een koppel vormt met een basisschool; meestal zit de speelzaal dan ook in het gebouw van de school. Dat zorgt voor korte lijnen, gemakkelijk overleg met leerkrachten van de kleutergroepen en de intern begeleider. Ook maakt deze fysieke nabijheid het eenvoudig gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren voor peuters en kleuters en hun ouders, zoals openingen en afsluitingen van thema's of vieren van een feest. In het geval van kinderdagverblijven is er in het algemeen veel minder contact met een basisschool. Toch melden de leidsters hier dat er vaak warme overdracht is van het kind zelf en goede overdracht van het kinddossier (na akkoord van de ouders).

Slotsom: Een complexe taak voor de leidsters

De leidsters hebben (vaak ruime) ervaring met kinderen met zeer uiteenlopende indicaties en problematieken. Echter, in de praktijk wordt veel meer gevraagd van de leidsters dan alleen herkenning van uiteenlopende problematieken. Met elk nieuw kind dat de groep binnenkomt, met welke indicatie dan ook, begint voor de leidster een proces van erachter zien te komen wat het kind in de praktijk wel en niet kan, wat de achtergrond is van een eventuele achterstand in ontwikkeling, en wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Wordt de achterstand van een kind in taalontwikkeling in het Nederlands alleen veroorzaakt doordat thuis een andere taal wordt gesproken of is er ook sprake van een cognitieve beperking? Heeft een kind uit een Nederlandstalige thuissituatie, dat nog nauwelijks Nederlands spreekt, thuis te weinig stimulering gekregen om goed te leren spreken, heeft het een bepaalde stoornis of is er nog iets anders aan de hand? Waar komt het drukke gedrag van een kind vandaan?

Er bestaat een spanningsveld tussen de specifieke indicatie of indicaties enerzijds en het aanbod in het VVE-programma, waarin volgens de Wet OKE vier ontwikkelingsdomeinen (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motorisch) aan bod dienen te komen. Veel kinderen hebben alleen een achterstand qua taal; waarom zouden die dan extra aandacht nodig hebben op de andere drie domeinen? Maar het komt ook regelmatig voor dat kinderen andere problemen hebben, waarvoor het programma niet direct handreikingen biedt, met name op het gebied van gedrag en van stoornissen. Voor de leidsters betekent dat dan een zware taak.

Zicht krijgen op het functioneren van elk kind afzonderlijk is geen geringe opgave voor leidsters van een groep van 16 kinderen met uiteenlopende indicaties. De indicatie geeft wel richting aan wat de leidster te weten wil komen, maar vertelt nog niet het hele verhaal. Daarbij komt nog dat veel kinderen meer dan één probleem tegelijkertijd hebben, zoals een achterstand in het Nederlands én een gedragsprobleem. Bovendien kunnen de kinderen in de groep elk nog hun eigen achterliggende problematieken hebben.

Een complicatie, naast rekening houden met de ontwikkelingsniveaus van verschillende kinderen in de groep, betreft de afstemming van het VVE-programma op de verschillende situaties en groepssamenstellingen. Er is voortdurend sprake van wisselingen van kinderen: gedurende de dag, de week en het jaar. Alle programma's, of ze nu flexibel en open of meer voorschrijvend zijn, hebben te maken met aanpassingen als gevolg van veranderende en meer flexibele groepssamenstellingen. In het gunstigste geval zijn alle randvoorwaarden vervuld: dan is de groep niet te groot, is de verhouding tussen doelgroep- en niet-doelgroepkinderen niet te scheef en is niet alleen het wettelijk vereiste aantal beroepskrachten aanwezig, maar zijn er ook daadwerkelijk voldoende medewerkers om kinderen op wat voor wijze dan

ook (in de grote groep, in kleine groepjes, individueel) de aandacht en stimulans te geven die ze nodig hebben. En dan nog is het een complexe taak voor de leidsters om alle kinderen in ongeveer anderhalf jaar tijd zodanig te stimuleren in hun ontwikkeling dat ze met vier jaar voldoende toegerust kunnen instromen in de basisschool.

3.3 Knelpunten en oplossingen

De conclusies uit de interviews met de JGZ-stafmedewerkers en leidsters zijn samengevat tot een aantal knelpunten en voorgelegd aan experts op het gebied van VVE. Deze knelpunten en mogelijke oplossingen die daaruit naar voren kwamen worden hierna beknopt gepresenteerd. We zien ze vooral als input voor discussie voor het beleid.

Indicatiestelling

Knelpunt: Een indicatie zegt niet altijd iets over de daadwerkelijke problemen en achterstanden.

Oplossing: Een van de voorgestelde oplossingen is 'Passend VVE' (naar analogie van Passend Onderwijs), met een integraal aanbod voor *alle* kinderen op basis van de daadwerkelijk aanwezige achterstanden.

Knelpunt: Het ontbreekt aan gegevens over de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten die momenteel worden gehanteerd bij de VVE-indicatiestelling.

Oplossingen: Onderzoek naar de kwaliteit van de instrumenten; onderzoek naar de overeenstemming in de indicering door de jeugdartsen/verpleegkundigen; evaluatie en monitoring van de indicatie op langere termijn om op basis daarvan de trefzekerheid te vergroten.

Knelpunt: In de praktijk treedt steeds meer vermenging op tussen noties over wat nodig is voor achterstandenbestrijding en wat nodig is voor zorgkinderen.

Oplossing: Laat het onderscheid tussen achterstand en zorgbehoefte vallen en biedt elk kind de extra ondersteuning die het nodig heeft.

Aanpak in de groep

Knelpunt: Er zijn grote verschillen tussen VVE-programma's; sommige zijn breed, andere smal. Niet alle programma's sluiten (even goed) aan bij de zeer diverse problemen van de kinderen.

Oplossingen: Ervoor zorgen dat leidsters flexibeler en creatiever leren omgaan met VVE-programma's, zonder de kern uit het oog te verliezen. Dat stelt eisen aan de opleiding en begeleiding. Programma's aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, inclusief opbrengstgericht werken en omgaan met probleemgedrag.

Knelpunt: Leidsters zijn doorgaans in pedagogisch opzicht goed toegerust, in educatief opzicht zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld wat betreft differentiëren en interactievaardigheden, maar ook qua eigen taalvaardigheid.

Oplossingen: Meer aandacht hiervoor in de initiële opleiding, bijscholing en coaching; opschroeven van de eis van MBO naar HBO met een meer toegespitste opleiding; differentiatie qua taakstelling.

Knelpunt: Leidsters zijn (onevenredig) veel tijd bezig met administratieve taken. Dat zijn deels taken die horen bij het primaire proces (zoals registratie van observatiegegevens, opstellen van handelingsplannen) en deels taken die daarbuiten vallen (rapportages, verantwoording van subsidies). Veel moet in de eigen tijd worden gedaan, en dat geldt ook voor bijscholing.

Oplossingen: De verschillende administratieve taken uit elkaar halen; vermindering van administratieve lasten die buiten het primaire proces vallen; deze administratie overdragen aan ondersteuning of uitbesteden; concentreren op de taken die tot het primaire proces behoren.

Knelpunt: Het betrekken van ouders is een belangrijk gegeven, zeker in het geval van zorgkinderen. Maar lang niet alle ouders willen of kunnen een bijdrage leveren. Voor leidsters is het moeilijk om hierbij een middenweg te vinden tussen betuttelen en serieus aanspreken.

Oplossingen: Leidsters meer inzicht geven in belemmeringen voor ouders om te participeren of hun kind adequaat te ondersteunen via de initiële opleiding en bijscholing; meer concreet: de leidsters communicatietraining geven; de leidsters coaching geven bij het betrekken van ouders. Aan de kant van de ouders specifieke individuele ondersteuning en begeleiding bieden, ouderparticipatieprogramma's inzetten.

4 Discussie

Uit het onderzoek blijkt dat er op lokaal niveau door de verschillende betrokkenen op een geëngageerde wijze vorm wordt gegeven aan voorschoolse educatie. Er is daarbij al veel werk verzet, maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat ook nog heel wat werk te verrichten valt voordat beleids(intenties) en praktijk meer in de pas lopen. Een complicerende factor daarbij is dat ten gevolge van de decentralisatie van het beleid naar het lokale niveau en de daaraan gekoppelde vrijheid in de vormgeving van VVE er soms grote verschillen in uitvoeringspraktijken zijn ontstaan. Enerzijds valt toe te juichen dat er in het beleid ruimte wordt gecreëerd voor lokaal maatwerk, anderzijds is het maar de vraag of die lokale omstandigheden dermate verschillen dat meer uniformiteit niet ook naar meer efficiëntie en effectiviteit zou leiden.

NOTEN

- ¹ In verband met de leesbaarheid worden de beroepskrachten in zowel de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk met 'leidster' aangeduid.
- ² Kinderen van laagopgeleide ouders tellen zwaarder mee bij de overheidssubsidie die een school krijgt.
- ³ Het is natuurlijk wel zo dat het consultatiebureau standaard naar gezondheid en motoriek kijkt. Maar dit type aspecten maakt in het algemeen geen deel uit van de VVE-indicatoren.
- ⁴ Vergeleken met een landelijke steekproef hebben deze leidsters evenveel ervaring, maar zijn ze gemiddeld genomen wat hoger opgeleid.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Zie hiervoor <http://tvodigitaal.nl> - april - 'Artikelen, Columns, Mededelingen'.

OVER DE AUTEURS

Geert Driessen is als onderwijskundig onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl;
website: www.geertdriessen.nl.

Annemiek Veen werkt als senior-onderzoeker op het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderzoek uitvoert op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

E-mail: aveen@kohnstamm.uva.nl;
website: kohnstamminstituut.uva.nl

Maartje van Daalen werkt eveneens als onderzoeker op het Kohnstamm Instituut. Zij doet onderzoek op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

E-mail: mvandaalen@kohnstamm.uva.nl;
website: www.kohnstamminstituut.uva.nl.

GEERT DRIESSEN, ANNEMIEK VEEN & MAARTJE VAN DAALEN - VVE IN DE VOORSCHOOLSE FASE: INDICERING EN AANPAK IN DE PRAKTIJK

- Beekhoven, S., Jepma, I.J. & Kooiman, P. (2011). *Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting*. Utrecht: Sardes.
- Driessen, G. (2012). Voor- en Vroegschoolse Educatie: Veel variatie, weinig efficiëntie. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*, 51(6), 306-318.
- Driessen, G. (2014). Wat heeft het onderwijsachterstandenbeleid opgeleverd? Een review van empirisch onderzoek. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*, 53(5), 210-220.
- Driessen, G., Veen, A. & Van Daalen, M. (2015). *VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Veen, A. & Van der Veen, I. (2013). Het bereik van allochtone kinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*, 52(7/8), 336-350.
- Inspectie van het Onderwijs (2013). *Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Inspectie van het Onderwijs (2014). *Tussenrapportage VVE in de G37. Monitor kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de 37 grote steden in 2013 en 2014*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Ledoux, G., Van Eck, E. Heemskerk, I., Veen, A. & Sligte, H. (2014). *Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Onderwijsraad (2008). *Ambities voor het jonge kind en voor de basisschool. Commentaar Wetsvoorstel ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie*. Den Haag: Onderwijsraad.
- Staatsblad (2010). *Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid*. Staatsblad 296.
- Veen, A., Van Daalen, M. & Blok, H. (2014). *De Wet OKE. Beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Yoshikawa, H. e.a. (2013). *Investing in our future: The evidence base on preschool education*. Ann Arbor, MI: Society for Research in Child Development.